

ABDULLA AVLONIY – MILLAT KELAJAGINI YUKSALTIRGAN SIYMO

Boymurodova Sarvinov Saparali qizi

Nizomiy nomidagi TDPU

Boshlang'ich ta'lim fakulteti

102-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905785>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Abdulla Avloniyning pedagogik qarashlari, millat kelajagini yuksaltirish yo'lida amalga oshirgan ishlari va ma'rifatparvarlik faoliyatining zamonaviy ahamiyati yoritilgan. Maqola yosh avlod uchun Avloniyning hayoti va ijodi merosini anglashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Vatanparvarlik, "Birinchi muallim", "Ikkinchi muallim", "Turkiy Guliston yoxud axloq", ma'rifatparvarlik, ijtimoiy masala.

Dars ila tarbiya orasida bir oz farq bor bo'lsa ham, ikkisi bir-biridan ayri olmaydigan, birining vujudi biriga jon ila tan kabidir.

(Abdulla Avloniy)

Ijodkorlik odatda uzoq vaqt davomida shakllanib boradigan jarayon sifatida qaraladi. Ammo ba'zi iste'dodli insonlar bunday yo'lni qisqa muddatda bosib o'tadilar, kutilmagan tarzda shiddat bilan adabiyot sahnasiga kirib keladilar. Ularning ijodi qalblarda chuqur iz qoldirib, ko'ngilga yaqin nur, yangi umid va ilhom baxsh etadi. Bunday ijodkorlar o'z yozgan so'zlari bilan insonlarning ichki dunyosidagi his-tuyg'ularini uyg'otib, ularga yangi qarashlarni, ilg'or g'oyalarni olib kiradilar. Shunday ijodkorlardan biri, o'zbek adabiyotining yorqin namayondasi Avloniy ma'rifatparvar, shoir va jamoat arbobidir. O'zbek ma'rifatining peshvosi Abdulla Avloniy 1878-yil 12-iyulda Toshkentda Mergancha mahallasida hunarmand-to'quvchi oilasida dunyoga kelgan. Shoirning otasi – Miravlon aka, onasi – Fotima opa farzandining shunday yetuk shaxs bo'lib yetishishlariga katta hissa qo'shganlar.

Abdulla Avloniy 7 yoshidan boshlab O'qchi mahallasidagi eski maktabga qatnab, Akromxon domladan savod chiqargan. 90-yillarda bu maktabni tamomlaganidan so'ng shu mahalladagi madrasada ta'lim olgan. Ilmga bo'lgan mehri tufayli keyinchalik Shayhontohurdagi Abdumalikboy madrasada Mulla Umar Oxundan saboq olgan. Biroq hayotning qiyinchiliklari o'qishiga to'sqinlik qilgan va shunday yozgan: "1981-yildan boshlab faqat qishki mavsumda o'qib, yozda mardikorlik qilardim".¹ Ko'p o'tmay bu sinovlar ham barham topadi. U

butunlay ishga sho'ng'ib ketdi, g'isht quyish, suvoqchilik, duradgorlik, binokorlik kabi kasblar bilan shug'ullandi.

Abdulla Avloniy she'riyatga bo'lgan qiziqishini bolalik yillaridan shakllantira boshladi, ammo ilk she'rlarini 15-16 yoshlarida yozishga kirishdi. Uning ilk she'ri 1894-yilda bitilgan bo'lib 1995-yilda esa o'z she'rlari bilan matbuotda faol ishtirok etgan. Yosh Avloniy Navoiyning she'riyatiga, Fuzuliyning g'azallariga oshno bo'lgan. Shuningdek, fors tilini ham o'rganib, Sa'diy va Hofizning she'riyatlariga muhabbat qo'ygan va shu asnoda adabiyotimizdan Avloniyning she'rlari, tarjimalari joy olgan. Afsuski, uning yoshlikdagi "Toshkent tongi" she'rlari bizgacha saqlanmagan, faqat 1905-yildan keyingina yozilgan asarlari bizga yetib kelgan. Avloniy faqat she'r yozishda emas, balki o'zining ijtimoiy faoliyati bilan ham tanilgan. U o'z asarlarida o'zbek xalqining qadriyatlarini milliy ongini uyg'otish maqsadida turli mavzular, jumladan, erkinlik mustaqillik, madaniyat va til masalalariga bag'ishlab yozgan. Shoirning ijodi o'z davrining eng muhim adabiy va ijtimoiy hodisalariga bog'liq bo'lib, u milliy uyg'onishning yorqin ifodasi bo'lib qolgan.

1904-yilda Abdulla Avloniy o'zining ma'rifiy faoliyatini yangi bosqichga olib chiqdi va Toshkentdagi Mirobod hududida usuli jadid maktabini ochdi. Bu maktab Avloniyning bilimga bo'lgan yuksak e'tiqodi, yoshlarga ta'lim berishdagi cheksiz mehrini namoyon etuvchi bir maskan edi. Shu maktabda o'qitilgan fanlarning xilma-xilligi, o'quvchilarni qisqa muddatda savod chiqarishga o'rgatishi shaharda katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Yusuf Tohiriy o'z xotiralarida mazkur maktab haqida iliq so'zlar qoldirgan: "Shaharning qarama-qarshi chekkasida, temiryo'l ishchilari istiqomat qiladigan Miroboddagi yangi turdagi maktabning fazilatlarini haqida shov-shuvlar, uning muallimi bo'lmish Avloniyning dovrug'i shahargacha tarqaldi. Hammaning tilida: "Miroboddagi maktab 6 oyda o'qish-yozishni o'rgatarmish, jug'rofiya, hisob-kitobni, tabiatni o'rganish degan darslar o'qitilarmish"-degan gaplar yurardi. Bizga juda sirli tuyulgan bu maktabni va uning donishmand muallimini ko'rishga hammamiz oshiqardik. Nihoyat bir kuni uch-to'rttamiz borishga jazm qildik. Maktab pastakkina, nim qorong'u bo'lib, masjid yo'lagiga joylashgan edi. Xonaning tepasidagi yorug'lik uchun qoldirilgan tuynukdan qish va bahorda qor bilan yomg'ir ham tushib turardi. Lekin xonada o'quvchilar va o'qish istagida kelganlar soni ko'p edi. Xayolimizda domlarning allaqanday bir sirli tomoni bor edi. Bizni qotmagina, kichik jussali, qorachadan kelgan, istarasi issiq, cho'qqisoqol bir kishi kutib oldi. Bu nomi tilga tushgan muallim Avloniy edi. O'qishga qabul qilindik. Ko'p o'tmay ko'z oldimizda yangi bir dunyo ochilganiga

to'la ishonch hosil qildik. Ular o'qish-yozishda, hisob masalalarini hal etishda, tabiat hodisalaridan xabardor bo'lishlar juda ko'p she'r va hikoyalarni yod bilishlari bilan hammamizni lol qoldirdi. Ayni zamonda bizning eski maktabimiz bo'shab, Abdulla Avloniy maktabi bizdan brogan bolalar soni bilan liq to'ldi. Shu tariqa bu maktab tobora shuhrat topib bordi".²

Bu maktabning muvaffaqiyati nafaqat Avloniyning ilm-fanga bo'lgan mehridan, balki uning o'quvchilarga bo'lgan munosabati, ularning fikrlash doirasini kengaytirishga qaratilgan yondashuvidan kelib chiqardi. Avloniy o'zining ta'lim tizimida Sharq va G'arb bilimlarini uyg'unlashtirib, zamon talablari va milliy an'analarni birlashtirishga muvaffaq bo'ldi. Bu yangi yondashuv maktabning muvaffaqiyatini ta'minladi va Avloniyning butun Turkiston bo'yicha mashhur qilgan. Ushbu maktab har qanday sharoitda ham ta'limning muhim ekanligini isbotlagan edi. Xotiralarda qayd etilishicha, maktabning joylashuvi oddiy bo'lsa-da, uning ichki muhiti, o'quvchilar va ta'lim olish uchun kelgan kishilarning soni Avloniyning ilmdan tarbiyaga, ma'rifatdan istiqbolga yo'naltirilgan kuchli faoliyatining guvohi edi. Lekin bu oddiy sharoitlarga qaramay, bu markaz ilm-ma'rifat o'chog'i bo'lib xizmat qilardi. Shunday bo'lsa-da, bu joyga o'quvchilar qiziqib kelishar, Avloniy esa o'z bilimini chin dildan ulashardi. Shoirning maktabida faqatgina savod o'rgatish emas, balki ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga, insoniy fazilatlarni rivojlantirishga katta ahamiyat bergan. Bu maktabda o'qigan o'quvchilar o'zining jamiyatga va oilasiga hurmatni, halollikni va vatanparvarlikni o'z hayotlarining asosiy vazifalariga aylantiradilar. Uning shogirdlari uchun yaratgan muhiti, samimiyligi va ularga bo'lgan mehribonligi yosh avlodni ilhomlantirardi. Eslatmalarda qayd etilishicha, domlarning iste'dodi va mehnatkashligi o'quvchilarni unga yanada yaqinlashtirgan. 1909-1917-yillar davomida maktab bolalari uchun maxsus yozilgan o'ndan ortiq kitobi chop etildi. Uning "Birinchi muallim", "Ikkinchi muallim", "Turkiy Guliston yoxud axloq", "Maktab Gulistoni" singari darsliklari, shuningdek, "Adabiyot yoxud milliy she'rlar" to'plami, milliy ta'limni rivojlantirish va yosh avlodni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Ushbu asarlar bir necha bor qayta bosilib chiqdi va Turkistonning juda ko'p yangi usul maktablari uchun qo'llanma bo'lib xizmat qildi. Adibning asarlari nafaqat o'quvchilarni bilim olishga undadi, balki ular orqali milliy qadriyatlar, odob-axloq va vatanparvarlik ruhida tarbiyaladi. Bu kitoblar o'z davrida ta'lim tizimini yangilashga va o'quv jarayonini samarali tashkil etishga yordam berdi.

Ma'lumki, ming yillik mumtoz she'riyatimiz asosan aruz va barmoq vaznlarida yozilgan. Aruz vazni, ayniqsa, XX asr boshidagi she'riyatda asosiy o'rin tutgan bo'lsa-da, xalq og'zaki ijodida ko'proq barmoq vazniga asoslangan.³ Masalan, barmoq vazniga to'xtaladigan bo'lsak, Abdulla Avloniy o'zining "Turkiy Guliston yoxud axloq" kitobida xalqning axloqiy-ijtimoiy muammolarini yoritishda barmoq vaznidan foydalangan.⁴

Ushbu kitobda jamiyatda mavjud bo'lgan muammolar sodda va ravon tilda yoritiladi, bu esa xalq orasidagi adabiyotni ommalashtirishga xizmat qilgan. Tadqiqotchi Shamsiddin Sirojiddinov "Abdulla Avloniy ijodi va milliy o'zbek" maqolasida shunday yozadi: "Barmoq vazni Avloniyning adabiyotga xalq ruhini olib kirish vositasi bo'ldi. Xalq o'g'zaki ijodiga xos ohanglar yozma adabiyotga singdirildi".⁵

Misol uchun, "Barmoq" vazni haqida Muhammadjon Qodirov o'z maqolasida ta'kidlaydi: Aruz vazni ko'proq saroy adabiyoti va yuqori qatlamlar uchun mo'ljallangan bo'lsa, barmoq vazni xalq tilida yozilgan she'rlarning zamonaviy shaklini ifoda etadi. Avloniy bu usulni xalqni uyg'otish va milliy ma'rifatparvarlik harakatini kuchaytirishda qo'lladi⁶. Shuning uchun ham Avloniy muhim ijtimoiy masalalardan bahs ochuvchi ko'pgina she'rlarini barmoq vaznida yozgan. "Barmoq"ni xalq og'zaki ijodidan yozma adabiyotga olib o'tdi.

Turkiston bir so'nmas yulduzdir,
El birlashsa, charaqlar yuzdir.
Ilmsiz bo'lsa, ko'ngillar to'zdir,
Johillikdan boqiy bo'lmas izdir.

Ushbu she'r barmoq vaznida yozilgan bo'lib, Avloniyning o'z yurti Turkistonga bo'lgan sadoqati, undagi millatni uyg'otishga bo'lgan intilishi va jonli qarashlarni ifodalaydi. She'rning asosiy g'oyasi -Turkistonning asl qudratini qayta tiklash, uni ilm, ma'rifat va birlik bilan yuksaltirish. Bunda barmoq vazni she'rga ohang va kuchli ta'sir baxsh etgan. She'rda Avloniy Turkistonni osmondagi bir so'nmas yulduzga qiyoslaydi. Shoir bu yulduzni xiralashtirgan, uning yorug'ligiga xalaqit bergan omillarga alohida to'xtalib o'tadi. Bular: jaholat, nifoq va bid'atdir. Bu she'rda tazod san'atidan mahorat

bilan foydalanilgan. Turkistonning yorqin kelajagi ilm va birlik bilan bog'langan, ammo jaholat hamda nifoq uni yemirishi afsus bilan qayd etilgan.

Abdulla Avloniy o'zining butun hayotini millatni savodli, ma'rifatli va axloqiy jihatdan yuksak darajaga ko'tarishga bag'ishlagan. Uning ijodi va faoliyati o'zbek madaniyati hamda ta'limning rivojlanishida muhim rol o'ynab, milliy o'zlikni anglashga kuchli turtki bergan. Uning ijodi va merosi o'zbek xalqining boy madaniy xazinasining ajralmas qismi bo'lib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Avloniy. Toshkent tongi. T.1979, 373-bet.
2. Y.Tohiriy. Dono murabbiy, "Toshkent oqshomi" g.1916, 10-noyabr
3. Bir-ikki so'z,4-juz,1-tab, Orifjonov litogr, T.1916, 2-bet
4. A.Navoiy "Xamsa".Toshkent: G'afur G'ulom nashriyoti.2021-yil
5. A.Avloniy "Turkiy Guliston yoxud axloq". Toshkent 1913-yil
6. Shamsiddin Sirojiddinov "Abdulla Avloniy ijodi va milliy o'zlik".Toshkent 2010-yil
7. Muhammadjon Qodirov. "Jadid adabiyoti va uning o'ziga xosliklari". Adabiyotshunoslik jurnali. 2016-yil

